

МУСТАҚИЛЛИК ДАВРИ ДРАМАТИК АСАРЛАРИДА ДИНИЙ- МАЪРИФИЙ МАВЗУЛАРНИНГ ЁРИТИЛИШИ

Кўзибоева Лолахон

Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти
университети 2-босқич таянч докторанти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7884938>

Истиқлол даврида ёзилган ўзбек драмаларининг бадиий-эстетик савияси ҳам, мавзу мундарижаси ҳам, ҳаракатлантириш кўлами ҳам ранг баранг, бири иккинчисини такрорламайди. Албатта, ҳар бир яратилган асар ютуқ камчиликлари муаллиф концепсияси билан боғлиқ. Аммо драматургиямизда янгича нафосатни, фикрни, ғояларни қадрлайдиган драматургларимиз бор, албатта. Юксак савияли асар вақт ва замон синовларидан ҳар доим ўзининг юксак руҳияти билан китобхон қалбида умурбоқий туйғулар уйғотади...

Мустақиллик даври адабиёти инсонни тушуниши, у орқали макон ва замон моҳиятини бадиий кашфиёт нуқтаи назаридан баҳолашни ўзининг асосий қоидаси сифатида танлади. Кейинги ўн йилликда матбуот саҳифаларида хусусан “Жаҳон адабиёти” ва “Шарқ юлдузи” журналларимизда бериб борилаётган драматик асарлар ҳақида фикр юритар эканмиз, улар сон-саноғи жиҳатидан, мавзу кўлами доирасида анча салмоқли эканини таъкидлаш ўринлидир. Драматургиямизда кўзга ташланаётган асосий хусусиятлардан бири тасвирда, мушоҳадада, қаҳрамон оламида диний-фалсафий, диний-тасаввуфий унсурларнинг намоён бўлишидир. Диний билимнинг кенгая бориши, тасаввуфга бўлган қизиқишлар кейинги давр драма асарларида ҳам чуқур ҳаётий-фалсафий ифодасини топишга сабаб бўлмоқда. “Диний эътиқодни тарғиб этишда, муқаддас китобларнинг моҳиятини одамларга тушунтиришда асосан икки хил адабиётдан фойдаланилади. Уларнинг бири диний-илмий, иккинчиси эса диний-бадиий асарлар. Диний-илмий асарларда диний қонун-қоидалар, эътиқодий ғоялар тўғридан-тўғри, бевосита тақдим ва талқин этилади. Диний-бадиий асарлар эса ана шу вазифани билвосита амалга оширади. Бунда санъат энг кучли амалий восита сифатида майдонга чиқади¹”. Шу маънода кейинги йиллар драма асарларини кузатганимизда, драматурглар ўз исломий қарашларини ифодалашда кўпроқ шахс руҳияти ва унинг ички кечинмалари таҳлилига диққат қаратаётганларининг гувоҳи бўламиз.

¹ А.Шер. Гўзаллик ёғуси. Тошкент: “Файласуфлар” нашриёти. 2017-Б. 54

Бугунги драматургларимиз ҳам ана шу орзу томон интилаётгани, миллийлигимизга, қадратларимизга қайтаётгани муҳим тамойилга айланыпти. Мавзуйимиз доирасида фикр юритар эканмиз истиқлол драмаларида умумбашар қонуниятларни акс эттирган асарларни қуйидагича таснифлаш мумкин:

1) Қуръони карим сюжетига қурилган драмалар;

2) Муаллифнинг диний-тасаввуфий эътиқоди асос бўлган драмалар;

3) Ҳадис ва ривоятлар фаол қўлланилган драмалар;

1) **Қуръони карим сюжетига қурилган драмалар;** Бу таснифга драматургимиз Нафас Шодмоновнинг “Қобил ила Ҳобил”, ва “Нух кемаси” драмаларини эътироф этамиз. Қуръони каримнинг Моида сураси Қобил ва Ҳобил қиссаси келган. (27-32 оятларда). Ёзувчи шу қиссани асар сюжети қилиб олади. Асарга ахлоқий-тарбиявий маъно юклайди. Ҳобил ва Қобил ўртасидаги адоват уларнинг бир-бирига бўлган меҳридан устун келади. Қобил шайтон яъни Елпикнинг гапига кириб ўз укасининг қотилига айланади. Қобилнинг тақдир ҳукмига норозилиги билан бошланган келишмовчилик қон тўкиш билан яқунланади. Одам фарзандлари дастлаб бир ўғил ва бир қиздан эгиз туғилишган. Илк шариат қоидаларида одамийзодларнинг кўпайиши учун йигитларга ўз эгизларидан бошқа қизларга уйланишига рухсат берилган. Қобил эса бу ҳукмни қабул қила олмайди ва ўз эгизини эмас Ҳобилнинг эгизи Абудани олишни хоҳлайди. Драматург бу мавзунини қўллашининг асосий мақсади ва ютуғи шундаки асар ҳам ахлоқий ҳам диний мазмун касб этади. **Ёзувчи конфликтни келтириб чиқарган мавзу кўламини ва юкини яхшигини ҳис қилган ва марказга шу қиссани асос қилиб кўрсатган.** “Нух кемаси” драматик асарнинг сюжетини Қиссаси Рабғузий” асаридаги Нух пайғамбар тўғрисидаги қисса асосида ёзилган. Лекин Рабғузий асарга асос қилиб Қуръонда мавжуд оятларни ўз асарида ёритганлиги маълум. Драматург асарда ҳайвонот олами орқали (қалдирғоч, чивин, сичқон, мушук, илон, қорақарға, кабутар) орқали меҳр-муҳаббат, садоқат, хоинлик, ифвогарлик феъл-атворларини қиёслайди. Шубҳа, гумон ишончсизлик ва ҳасад бойликка ҳирс қўйишни Елпикка йуклайди. Асарда иккита ахлоқий хулоса бор. **Биринчиси;** Ҳайвонларга юклаган кибр, **Иккинчиси** Нух фарзандларидаги ҳирс. **Учунчи** хулоса шуки Шайтоннинг иймони бўш инсон қалбига бемалол кира олишидир.

2) Муаллифнинг диний-тасаввуфий эътиқоди асос бўлган драмалар; Хусусан Рашод Нури Гунтекиннинг “Ҳалала”², Рашод Нури Гунтекиннинг “Ҳалала” драмаси оиланинг қанчалик муқаддас эканлиги, ҳар қандай вазиятда ҳам инсон никоҳга ҳиёнат қилмаслиги уқтирилган. Муҳтожлик домига кириб қолган Руқия ва Ҳалил ҳар қандай разилликларга қодирлиги, ҳаттоки ўз акасининг оиласини пароканда қилишгача борганликлари, онанинг ўз фарзанди оиласини муҳтожлик сабаб ажраштириб катта гуноҳга қўл урганлиги бунинг оқибатида икки оила ҳам парокандаликка юз тутганлиги тасвир этилади. Ёлғоннинг умри қанчалик қисқалиги, у билан ҳеч нарсага эришолмган она фожеаси аянчли таъкидланган. Демак, инсон ҳаётида никоҳнинг қанчалик муқаддас эканлигини асар хулосасидан ҳам англашимиз мумкин.

Қутлибека Раҳимбоеванинг “Тавба”³, Ёш шоира қалбидан кечаётган озодлик, ҳурлик орзуларини кечмишларини ўз қаҳрамон тилида акс эттирган.

Шоир руҳи: Кутдим: эримади Сибирнинг қори,

Кутдим: кўринмади бир парча осмон,

Сиртмоқ осиб кутар ўлимнинг дори,

Ўлолмади турибман, онажон.

Ўлсам, ким ўзбекча йиғлайди?

Шоира асарда бутун бир маънони охириги жумлага юклагандек.

Арбоб: Куни битган ўхшар, битса, қошимда

“Жоним” деб ким жонни койитиб йиғлар?

Илинж борми бирор қариндошимдан,

Ким ўзбекча йиғлар, ким айтиб йиғлар?

Қўллари кўксида– бирор яқиним

Ўқий олармикин тепамда оят?

Жонимми? Юбормай турар гуноҳим,

Тавба қилай десам, йўқдур меҳробим...

Зилдек вужуд билан кетиб бораман,

Болам, мендай бў.....

Инсон ҳаёти давомида қилган хато ишларини, гуноҳларини ўйлаб хатто қилган гуноҳларимга тавба қилолмадим, мен қандай жон таслим қиламан энди дея ўзини ўзи сўроқламоқда. Қаҳрамоннинг ўз виждони олдидаги саволлари жавобсиз қолади. Шоир ва Арбоб ўртасидаги бу суҳбат беихтиёр инсонни руҳини покловчи туйғулар билан озиқлантирилган.

² Жаҳон адабиёти 2001-йил 7-сон

³ Шарқ юлдузи 1991-йил 3-4 сон

Қаро замоннинг зулмларидан ўзига паноҳ меҳроб излаган шоира бутун бир инсониятга қарата тавба қилишни қалбларини поклашга чақирмоқда.

3) Ҳадис ва ривоятлар фаол қўлланилган драмалар; Муҳаммад Раҳмоннинг “Абадий нидо”⁴ драматик достони башарият мавзусига даҳлдор бўлган инсоннинг нафси олдидаги синовлари тўғрисида. Драматург бу мавзунини ўқувчига етказиб беришда қаҳрамонини “тақвадор” деб номлашида ҳам алоҳида бир тушунча ифодалаганини англаш мумкиндек. Драма қаҳрамонлари Детиктив лақабли йигит, Физик ўқитувчи, Тақвадор домла, имом, Уچار аслида Кўчар тижоратчи. Драма суҳбат диолог асосида қурилган. Муаллиф диолог жараёнида “тақвадор” орқали инсонларга бизнинг муқаддас китобимиздаги оятларни, ҳадисларни сўзлатади, бу эса инсонни ўзлигини англаши тўғри йўлдан адашмай ҳалол ҳаёт кечиришнинг энг тўғри эканини урғулайди. Воқеа бир кунда, айти дамда содир бўлаётгандек бир томда яшовчи қўшнилари суҳбати билан бадиийлаштирилган. Асардаги ҳикматлар бугунги кундаги глобал муаммоларни олиб чиқа олган. Гуноҳ қароликда йўрғалик қилсак, Бекордан худо ҳам безор инчунин, Текиннинг терсибор-малол деганлар. Меҳнатнинг билан топган луқмангни ҳалол деганлар. Харидор ҳаққига қилма ҳиёнат. Нафсул-аммора деб бўлмагин този. Савдонинг мезонининсоф диёнат. Закот бермоқлик ҳам фарз амри холиқ. Кулфатда экан ҳа яқдиллик кўпроқ. Тавба ҳидоятнинг ибтидосидир, Ният бузуқлиги ўзи гуноҳдир.

Немис драматурги Лессингнинг “Донишманд Натан” (2004. 4-5с Жаҳон адабиёти журнали.) драматик достонида Асар Гётеннинг “Фауст” асаридан кейинги ўринда баҳоланиши ҳам бежизга эмас. Асар инсонпарварлик ва тоқатлиликка поэтик даъват демакдир. Муаллиф инсоннинг яқин кишисига бўлган меҳр-муҳаббати асосланган диний қарашларни яққол акс эттирувчи **узук ҳақидаги афсона(ривоят)** драманинг ўзагини ташкил этади. Ривоятга кўра бир подшоҳ мерос узукни учта ўғилларига қайси бирига беришни билмайди ва бир хил қилиб ясатади. Ҳатто ўзи ҳам ажрата олмайди. Ўғиллари ҳам қайси бириники ҳақиқийлагини англаб етмайди. Асардаги хулоса шуки ким нимага эришган бўлса ўша нарсага эгалик қилиб унга меҳр берсин. Ота ўз болаларини низога келишини ҳоҳламаган болаларини бирдек яхши кўрган. Фарзандларининг ўзига бўлган ишончи бўлишини ҳоҳлаган. Муаллиф асарга айнан шу ҳақида ривоятни киритиши асар мазмунини бойитишга хизмат қилган. Пьесада

⁴ Шарқ юлдузи 2009-йил 4-сон

Натан маърифатли, соғлом фикрли ва инсонпарвар фуқаро сифатида тасвирланган. Аслида ер юзида яшовчи халқ турли миллат ва динга мансуб бўлган ва шу туфайли бир-бирига душман бўлган қаҳрамонлар ўзаро яқин қариндошлар бўлиб чиқишади. Турли миллат ва динга мансуб бўлган одамзот аввал-бошда бир ота-онадан – Одам Ато ва Момо Ҳаводан туғилган фарзандлар эмасми?

Нафас Шодмоновнинг “**Махзан**” номли драматик достонида Рассом ва кўзи ожиз чол ўртасидаги диологлардан англашимиз мумкинки бунда муаллиф чол персонажи тилида қисса, ривоят, ҳикматларни сўзлатади. Асардаги биринчи қисса “**Лайли ва Мажнун**” қиссаси, Йигит ишқи ҳақида сўзлаб берганда чол унга шу қиссани сўзлаб беради. Асарда **Малика ва йигит** ҳақида ривоят ўрин олган. Бу ривоятда Маликанинг шартларини бажара олган иймонли йигит тасвир этилади. Искандар ва Нўшоба ҳақида ривоят ҳам, Иброҳим ва Робиа ҳақидаги ҳикоялари инсон қалбини ҳеч қачон синдириш керак эмаслиги қуйидаги сўзларида акс этган.

Қилганмисан сен ҳам кўнгил Каъбасин тавоф?

Ҳа, Искандар, бу дунёни забт этмоқ асли

Битта қалбни забт этмоқдан бошланар шаксиз.

Лекин баъзан дунёни забт этмоқ қасдида

Ҳирси ортган кимсаларнинг эсидан чиқар:

Олам яшар одамларнинг қалби остида.

Шу каби ҳикматларнинг қўлланилиши муаллиф концепциясининг диний ифодасидир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. А.Шер. Гўзаллик ёғдуси. Тошкент: “Файласуфлар” нашриёти. 2017.-Б. 54
2. Жаҳон адабиёти 2001-йил 7-сон
3. Шарқ юлдузи 1991-йил 3-4 сон
4. Шарқ юлдузи 2009-йил 4-сон

